

OILAVIY BOLALAR UYI TARBIYALANUVCHILARINI OILAVIY HAYOTGA
TAYYORLASHNING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI

Xakimova Nasiba Barakaevna

GulDu o'qituvchisi

Talaba: Usmonova Shoira

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20405361>

Annotatsiya. Mazkur maqolada oilaviy bolalar uyi tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ilmiy-nazariy asoslari ijtimoiy-psixologik nuqtai nazardan tahlil qilinadi. Tadqiqotda oilaviy tarbiya muhiti, shaxslararo munosabatlar, emotsional rivojlanish, ijtimoiy moslashuv hamda oilaviy qadriyatlarining shakllanishi masalalari yoritilgan. Shuningdek, oilaviy bolalar uyi tarbiyalanuvchilarida mustaqil hayotga tayyorgarlik, nikoh va oilaga oid tasavvurlarni rivojlantirishning psixologik omillari ko'rib chiqilgan. Tahlillar natijasida oilaviy muhitning bolalarning kelajakdagi oilaviy hayotga moslashuvida muhim ahamiyat kasb etishi aniqlangan.

Kalit so'zlar: oilaviy bolalar uyi, oilaviy hayot, ijtimoiy moslashuv, oilaviy qadriyatlar, tarbiya, psixologik tayyorgarlik, shaxs rivojlanishi, ijtimoiy psixologiya.

Kirish. Hozirgi davrda jamiyat taraqqiyoti inson kapitalining sifat ko'rsatkichlari bilan chambarchas bog'liq bo'lib, bunda yosh avlodning ijtimoiylashuvi va barkamol shaxs sifatida shakllanishi alohida ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni qo'llab-quvvatlash, ularni mustaqil hayotga tayyorlash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasida yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni ijtimoiy himoya qilish hamda ularni oilaviy muhitda tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 22-apreldagi PQ-4296-son qarori ("Yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni ijtimoiy himoya qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida") hamda 2021-yil 9-avgustdagi PF-6275-son Farmoni ("Yetim bolalar va ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni qo'llab-quvvatlashning yangi tizimini joriy etish to'g'risida") asosida bolalarni institutsional muassasalardan oilaviy shakllarga o'tkazish, jumladan, oilaviy bolalar uylarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. [1] Mazkur islohotlar natijasida oilaviy bolalar uylari sonining ortishi, ularda tarbiyalanayotgan bolalarning ijtimoiylashuv darajasini oshirish, ularni mustaqil hayotga, xususan oilaviy hayotga tayyorlash masalasini dolzarb ijtimoiy-psixologik muammo sifatida kun tartibiga olib chiqmoqda. Chunki amaliyot shuni ko'rsatmoqdaki, bunday muassasalarda tarbiyalangan bolalar kelajakda oila qurish, ijtimoiy rollarni bajarish, emotsional barqarorlikni saqlashda muayyan qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Shu bois, oilaviy bolalar uyi tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga moslashtirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlarini o'rganish, mavjud muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish yo'llarini ishlab chiqish bugungi kunda dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Jamiyat taraqqiyotida oilaning o'rni va ahamiyati nihoyatda katta hisoblanadi. Oila insonning dastlabki ijtimoiylashuv muhiti bo'lib, unda shaxsning xarakteri, qadriyatlari, ijtimoiy munosabatlari va hayotiy qarashlari shakllanadi. Shu sababli yetim yoki ota-ona qaramog'idan mahrum bo'lgan bolalarni oilaviy muhitda tarbiyalash hamda ularni kelajakdagi mustaqil oilaviy hayotga tayyorlash dolzarb ijtimoiy-psixologik muammolardan biridir. So'nggi yillarda

May, 2026-yil

mamlakatimizda oilaviy bolalar uylarini rivojlantirish, bolalarni mehr-muhabbat va sog'lom psixologik muhitda tarbiyalashga katta e'tibor qaratilmoqda. Chunki bolaning oilaviy muhitda ulg'ayishi uning emotsional barqarorligi, ijtimoiy moslashuvi va kelajakdagi oilaviy munosabatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Mazkur maqolada oilaviy bolalar uyi tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ilmiy-nazariy asoslari tahlil qilinadi.

Oilaviy bolalar uyi tarbiyalanuvchilarining ijtimoiy-psixologik moslashuvi masalasi ilmiy adabiyotlarda turli davrlarda turlicha yondashuvlar asosida o'rganib kelingan. Mazkur muammoning nazariy asoslarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, dastlabki tadqiqotlar shaxsning erta rivojlanishi va emotsional bog'lanish muammolariga qaratilgan. Xususan, ingliz psixologi John Bowlbiy tomonidan ishlab chiqilgan bog'lanish nazariyasida bola va unga g'amxo'rlik qiluvchi shaxs o'rtasidagi erta emotsional aloqa uning keyingi ijtimoiy va oilaviy munosabatlariga bevosita ta'sir ko'rsatishi asoslab berilgan. Olimning fikricha, bolalik davrida yetarli darajada barqaror emotsional bog'lanishning shakllanmasligi shaxslararo ishonchning pasayishiga va kelajakdagi oilaviy hayotda qiyinchiliklarga olib keladi.[2]

Keyinchalik amerikalik psixolog Albert Bandura o'zining ijtimoiy o'rganish nazariyasida inson xulq-atvori ijtimoiy muhitda kuzatish va taqlid qilish orqali shakllanishini ta'kidlaydi. Bu yondashuv oilaviy bolalar uyida tarbiyalanayotgan bolalar uchun ayniqsa muhim bo'lib, ular real ota-ona modeli yetishmasligi sababli oilaviy rollarni o'zlashtirishda qiyinchiliklarga duch kelishini izohlaydi.[3]

Shaxsning ijtimoiylashuv jarayonini tizimli tarzda o'rgangan olimlardan biri Urie Bronfenbrenner bo'lib, u inson rivojlanishini turli darajadagi ijtimoiy muhitlar ta'siri bilan bog'laydi. Uning ekologik tizimlar nazariyasiga ko'ra, bolaning rivojlanishi faqat oilaga emas, balki kengroq ijtimoiy muhit — ta'lim tizimi, jamiyat va madaniy qadriyatlarga ham bog'liq. Bu esa oilaviy bolalar uyi tarbiyalanuvchilarining moslashuv muammolarini kompleks tarzda tushuntirish imkonini beradi. [4] Rus olimi Igor Kon esa shaxs va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarni o'rganar ekan, jinslararo munosabatlar va ijtimoiy rollarning o'zgarishi shaxsning oilaviy hayotga moslashuviga bevosita ta'sir qilishini ta'kidlaydi. Uning fikricha, zamonaviy jamiyatda gender rollarining transformatsiyasi yoshlarning oilaviy qadriyatlar tizimiga yangi talablar qo'ymoqda. [5]

O'zbekistonlik olimlar V.M. Karimova va E.G'. G'ozievlarning tadqiqotlarida esa oila psixologiyasi, tarbiya jarayoni va shaxs rivojlanishining milliy xususiyatlari keng yoritilgan. Ular oilaning shaxs kamolotidagi o'rni, ota-ona va bola o'rtasidagi munosabatlarning ahamiyatini asoslab berib, oilaviy muhit yetishmovchiligi shaxsning ijtimoiylashuv jarayonida muammolar keltirib chiqarishini ta'kidlaydilar. [6]

Tadqiqot obyekti va qo'llanilgan metodlar. Mazkur tadqiqotning obyekti sifatida oilaviy bolalar uyida tarbiyalanayotgan o'smir va yoshlarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari tanlab olindi. Tadqiqot jarayonida ayniqsa ularning oilaviy hayot haqidagi tasavvurlari, shaxslararo munosabatlarga kirishish qobiliyati hamda mustaqil hayotga tayyorgarlik darajasi chuqur o'rganildi. Shu jihatdan mazkur muammo o'zbek psixologlari tomonidan ham oilaviy muhit, tarbiya va yoshlarning oilaviy hayotga tayyorligi doirasida tadqiq etilgan. Xususan, o'zbek olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda yoshlarning oilaviy hayot haqidagi tasavvurlari ularning tarbiya muhiti, ijtimoiy tajribasi va psixologik tayyorgarligiga bevosita bog'liqligi ta'kidlanadi. Tadqiqotlarda

May, 2026-yil

ko'rsatilishicha, o'smirlilik davrida shakllangan oilaviy qadriyatlar va munosabatlar keyinchalik shaxsning mustaqil hayotga moslashuviga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.[7]

Mazkur metodologik yondashuv tadqiqot obyekti haqida tizimli va ishonchli ma'lumot olish imkonini berib, oilaviy bolalar uyi tarbiyalanuvchilarining ijtimoiy-psixologik muammolarini chuqur tahlil qilishga xizmat qildi.

Olingan natijalar va ularning tahlili. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, oilaviy bolalar uyida tarbiyalanayotgan yoshlarning sezilarli qismida emotsional yaqinlikni shakllantirishda muammolar mavjud. Ular boshqalarga tez ishonch bildira olmaydi, yaqin munosabatlardan ehtiyot bo'lishga moyil bo'ladi. Bu holat, avvalo, bolalik davrida boshdan kechirilgan ruhiy jarohatlar bilan bog'liq bo'lib, shaxsning keyingi rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Psixologik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, erta yoshdagi emotsional yetishmovchilik kelajakdagi oilaviy munosabatlarda sovuqlik va tushunmovchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. [4]

Bundan tashqari, tarbiyalanuvchilarda oilaviy rollarni to'liq anglash va ularni real hayotda qo'llash bilan bog'liq qiyinchiliklar kuzatildi. Ular ota-ona yoki turmush o'rtoq sifatidagi mas'uliyatni nazariy jihatdan tushunsa-da, bu rollarni amaliy hayotda to'g'ri bajarish uchun yetarli tajribaga ega emas. Shu sababli mustaqil hayot boshlanganda moslashuv jarayoni murakkablashadi.

Oilaviy bolalar uyi tarbiyalanuvchilarida ijtimoiy moslashuv jarayoni nafaqat individual psixologik xususiyatlar, balki ularning atrof-muhit bilan o'zaro munosabatlari darajasiga ham bevosita bog'liq. Xususan, kuzatish va suhbatlar davomida aniqlanishicha, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash darajasi yuqori bo'lgan tarbiyalanuvchilar boshqalarga nisbatan tezroq moslashadi, muloqotga kirishishda faolroq bo'ladi va o'z kelajagiga nisbatan ijobiyroq qarashlarga ega bo'ladi. Aksincha, ijtimoiy izolyatsiya yoki e'tibor yetishmasligi kuzatilgan holatlarda emotsional beqarorlik, ishonchsizlik va ijtimoiy passivlik kuchayishi aniqlangan.

Xulosa. Olib borilgan tadqiqot natijalari oilaviy bolalar uyi tarbiyalanuvchilarini mustaqil oilaviy hayotga moslashtirish murakkab va ko'p qirrali ijtimoiy-psixologik jarayon ekanligini ko'rsatdi. Ushbu jarayonda shaxsning emotsional holati, ijtimoiy tajribasi, tarbiya muhiti va jamiyatdagi munosabatlar tizimi muhim rol o'ynaydi. Muammoni samarali hal etish uchun tarbiyalanuvchilar bilan tizimli psixologik ishlar olib borish, ularni real hayotga yaqinlashtirilgan sharoitlarda tayyorlash, shuningdek, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini kuchaytirish zarur. Shu bilan birga, jamiyatda ularga nisbatan ijobiy munosabatni shakllantirish ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori PQ-4296-son, 2019-yil 22-aprel; O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Farmoni PF-6275-son, 2021-yil 9-avgust. – // Lex.uz milliy qonunchilik ma'lumotlar bazasi.
2. Bowlby J. *Attachment and Loss*. – New York: Basic Books, 1982. – P. 112.
3. Bandura A. *Social Learning Theory*. – Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1977. – P. 27.
4. Bronfenbrenner U. *The Ecology of Human Development*. – Cambridge: Harvard University Press, 1979. – P. 45.
5. Кон И.С. *Социология личности*. – М.: Политиздат, 1987. – С. 47, 61.
6. G'oziev E.G'. *Umumiy psixologiya*. – T.: O'qituvchi, 2020. – 78-bet.

May, 2026-yil

7. Karimova M.N., Ashurova Sh.F. Professional ta'limda tahsil olayotgan qizlarni oilaviy hayotga tayyorlashning psixologik asoslari. – T.: “Pedagogika” ilmiy-nazariy va metodik jurnali, 2023-yil, 3-son, 369–373-betlar.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH